

QORAMOLLARNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BIR HUJAYRALI YASHIL SUV- O‘TLARNING AHAMIYATI.

SHODIEVA MAFTUNA BOTIROVNA¹

TURSUNOV XAYRULLO SHAROFIDDINOVICH²

¹Toshkent international university of Education, magistri

²Samarqand davlat veterinariya va chorvachilik

biotexnologiyalari universiteti, Toshkent filiali, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19028266>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston sharoitida qoramollarni innovatsion texnologiyalar asosida tan-narxi arzon, ekologik toza hamda biologik xavfsiz ozuqalar bilan oziqlantirish asosida etishtirilgan go‘sh va sutni nan-narxini arzonlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda o‘tkazilgan tadqiqotlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Chorvachilik, sut, go‘sh, ekologik toza, biologik xavfsiz, tan-narx, iqtisodiy samaradorlik, bir hujayrali suv-o‘ti, oziqlantirish va tejamkor texnologiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются исследования, проведенные в Узбекистане с целью снижения себестоимости производимого мяса и молока путем кормления скота недорогими, экологически чистыми и биологически безопасными кормами на основе инновационных технологий и повышения экономической эффективности.

Ключевые слова: животноводство, молоко, мясо, экологичность, биологическая безопасность, экономическая эффективность, экономическая целесообразность, одноклеточные водоросли, питание и экономически эффективная технология.

Abstract. This article discusses research conducted in Uzbekistan to reduce the cost of meat and milk produced by feeding cattle with low-cost, environmentally friendly and biologically safe feed based on innovative technologies and increasing economic efficiency.

Keywords: Livestock, milk, meat, environmentally friendly, biologically safe, cost-effectiveness, economic efficiency, unicellular algae, nutrition and cost-effective technology.

Dunyo chorvachiligida Qoramolchilik va qo‘ychilik asosiy tarmoqlardan biri bo‘lib, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha aholini sut va go‘sh mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda asosiy o‘rinni egallaydi. Chorvachilik sohasi AQSh, Kanada, Yaponiya, Germaniya, Gollandiya va boshqa Yevropa Ittifoqi davlatlarida qoramollarni to‘la qiymatli oziqlantirishni ta‘minlash, mahsuldorlik, pushtdorlik hamda texnologik xususiyatlarini takomillashtirish, mahsuldorligi jihatidan yuqori nasldor buqalarning irsiy imkoniyatlaridan foydalanish, sun‘iy urug‘lantirish, ulardan seleksiya-naslchilik ishlarida foydalanish, asrash sharoitlarini yaxshilash va sermahsul zotlarni urchitishga katta e‘tibor qaratilgan. Bugungi kunda sutdor podalarda yuqori mahsuldor sigirlarning bosh soni va ularning mahsuldorlik, pushtdorlik ko‘rsatkichlari hamda texnologik xususiyatlarini yaxshilash, shuningdek, qoramollarning seleksiya belgilarini takomillashtirish, yangi tip va zotlarni yaratishga jahon miqyosida dolzarb muammo sifatida qaralmoqda.

Qoramolchiligi rivojlangan mustaqil hamdo‘stlik davlatlarida tez yetiluvchan sut va go‘sh mahsuldorligi bo‘yicha yuqori irsiy imkoniyatlarga ega qoramollar hamda qo‘ylarni urchitib ko‘paytirishga va ularning oziqlantirishda alohida e‘tibor qaratilmoqda. Sut-go‘sh yo‘nalishidagi qoramollarni va qo‘ylarni tannarxi arzon ozuqa bilan ta‘minlash va aholini go‘sh

mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish maqsadida ilmiy tadqiqotlarga e‘tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4243-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-martdagi “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-5017-sonli qarorlari hamda mazkur faoliyatga doir boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqotlari muayyan darajada xizmat qiladi.

Qoramollarni oziqlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, chorvachilik xalqimizni oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda alohida o‘rin egallaydi. Shu tufayli bu muhim sohani rivojlantirishga Respublikamiz Prezidenti va hukumati katta e‘tibor berib kelmoqdalar.

Respublikamizda chorvachiligimizni yanada rivojlantirish uchun etarli imkoniyatlar mavjud. Buning uchun barcha chorvachilik yo‘nalishlaridagi institutlarimizning, ulardagi tadqiqotchi olimlarimizning asosiy vazifasi chorva mollarimizning mahsuldorligini ta‘minlash, ularni to‘la qiymatli oziqlantirish, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va sifatini oshirish, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning oldini olish va davolash, ozuqabop ekinlarning sermahsul nav va duragaylarini yaratishning ilmiy asoslarini va samarali usullarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Oxirgi yillarda Respublikamizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirilishi, chorvachilik fermer xo‘jaliklariga katta e‘tibor qaratilayotganligi, chorvachilikda ozuqa bazasini mustahkamlashda sug‘oriladigan erlardan oqilona foydalanib, ozuqabop ekinlardan yuqori hosil olish hisobiga ozuqa ishlab chiqarishni ko‘paytirish masalalarini echish chorvachilik sohasi xodimlari zimmasiga kattavazifalarni yuklaydi.

Ko‘pgina qishloq xo‘jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan olimlarining fikricha, mamlakatimiz ilmiy bilimlari, texnologiyalari va tabiiy ingredientlarga asoslangan barqaror, zamonaviy ozuqa bazasini yaratishda ulkan resurslar va zaxiralar mavjud. Buning uchun ozuqa ishlab chiqarishni tashkil etishda yangicha yondashuvlar, yangi texnologiyalarga o‘tish, hosildorlik va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish zarur. Bundan tashqari, ozuqa ishlab chiqarishning umumiy hajmini oshirish va ularning sifatini sezilarli darajada o‘zgartirish uchun yangi ilmiy ishlanmalardan foydalanish kerak.

Xlorellaning qoramollar uchun foydasi. Ozuqa moddalariga boy ozuqa, xlorella chorva mollari uchun juda to‘yimli ozuqa manbai bo‘lib, oqsillar, vitaminlar, minerallar va muhim yog‘ kislotalari kabi bir qator muhim ozuqa moddalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu ozuqaviy tarkib qoramollarning o‘sishi va umumiy salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Qoramollarda Ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish uchun 2019-2023-yillar davomida Buxoro viloyati Romitan tumani “Shuhrat” fermer xo‘jaligida, Jondor tumani “Buxorbek” fermer xo‘jaligida, Buxoro tumani “Zarif ota” fermer xo‘jaligida, Shofirkon tumani “Otabek - D fermer xo‘jaligidagi qoramollarda xo‘jalikning ichki imkoniyatlarini o‘rgangan holda bir hujayrali yashil suv-o‘tlari etishtirish uchun engil konstruksiyali tan-narxi arzon qurilma tayorlab, bir hujayrali yashil suv-o‘tlari etishtirilib ko‘paytirish texnologiyasi joriy etildi.

Yashil suv-o‘tlari suspenziyasi va o‘simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» sigirlarning laktatsiya ko‘rsatkichlarini yaxshilash uchun samarali yem hisoblanadi. Lekin uning foydalanish miqdori va ratsion balansiga alohida e‘tibor berilishi lozim. Shuningdek, yashil suv-o‘tlari suspenziyasi va o‘simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma

ozuqa» boshqa yemlar bilan birga berilsa, yanada yaxshi natijalar olinadi. Sigirlarning gavda tuzilishi (eksteryeri) sut mahsuldorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki bu tuzilma ularning genetik salohiyati, sog'lig'i va sut ishlab chiqarish qobiliyatini ifodalaydi. Ko'k-yashil suv-o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan bo'tqa bilan oziqlantirish sutning yog' miqdorini oshirishga yordam beradi. Yashil suv- o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» yuqori hazm bo'luvchan uglevodlarga boy, bu esa sigirning energiya ehtiyojini qondiradi. Sut bezlari rivojlanganligi sigirlarning yelin tuzilishi sut mahsuldorlikning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Tananing tuzilishi sigirning ozuqani hazm qilishi, organizmining sog'lom bo'lishi va uzoq vaqt davomida yuqori mahsuldorlikni saqlab qolish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli, naslchilik ishlari va parvarishlashda gavda tuzilishi va uning sut ishlab chiqarishga ta'siri doimo hisobga olinadi.

Ozuqalarning kimyoviy tarkibini aniqlash va uning chizmasini bilish ularning to'yimlilikiga baho berishning bir usuli hisoblanadi. O'simlik bilan hayvon organizmi sifat jihatidan farq qilsada kimyoviy tarkibi jihatidan ayrim o'xshashliklari mavjud. Har ikkala organizmda ham davriy sistemadagi barcha elementlar mavjud bo'lib shularning asosiy qismini uglerod, vodorod, kislorod va azot tashkil etadi. O'simiklarda o'rtacha 45 % uglerod, 42 % kislorod, 6,5 % vodorod, 1,5 % azot, 5 % mineral moddalr tashkil qilsa, hayvon tanasida o'rtacha 63 % uglerod, 14 % kislorod, 9,5 % vodorod, 5 % azot va 8,5 % mineral moddalar tashkil etadi. Sog'in sigirlarni oziqlantirish turini baholashda ular ratsionining tarkibini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki oziqlantirish darajasini o'zgartirishga ratsion tarkibidagi ozuqalar salmog'ini o'zgartirish orqali erishish mumkin.

Yashil suv-o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» sigirlarning laktatsiya ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun samarali yem hisoblanadi. Lekin uning foydalanish miqdori va ratsion balansiga alohida e'tibor berilishi lozim. Shuningdek, yashil suv-o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» boshqa yemlar bilan birga berilsa, yanada yaxshi natijalar olinadi. Sigirlarning gavda tuzilishi (eksteryeri) sut mahsuldorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki bu tuzilma ularning genetik salohiyati, sog'lig'i va sut ishlab chiqarish qobiliyatini ifodalaydi. Yashil suv- o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» bilan oziqlantirish sutning yog' miqdorini oshirishga yordam beradi. Yashil suv- o'tlari suspenziyasi va o'simlik uni yordamida tayorlangan «aralashma ozuqa» yuqori hazm bo'luvchan oqsil va vitaminlarga boy, bu esa sigirning energiya ehtiyojini qondiradi. Sut bezlari rivojlanganligi: Sigirlarning yelin tuzilishi sut mahsuldorlikning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Katta to'g'ri shakldagi va simmetrik yelinlar ko'pincha yuqori sut berish qobiliyatini ko'rsatadi. Tananing tuzilishi sigirning ozuqani hazm qilishi, organizmining sog'lom bo'lishi va uzoq vaqt davomida yuqori mahsuldorlikni saqlab qolish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli, naslchilik ishlari va parvarishlashda gavda tuzilishi va uning sut ishlab chiqarishga ta'siri doimo hisobga olinadi.

Ozuqalarning kimyoviy tarkibini aniqlash va uning chizmasini bilish ularning to'yimlilikiga baho berishning bir usuli hisoblanadi. O'simlik bilan hayvon organizmi sifat jihatidan farq qilsada kimyoviy tarkibi jihatidan ayrim o'xshashliklari mavjud. Har ikkala organizmda ham davriy sistemadagi barcha elementlar mavjud bo'lib shularning asosiy qismini uglerod, vodorod, kislorod va azot tashkil etadi. O'simiklarda o'rtacha 45 % oqsil va vitamin, 42 % kislorod, 6,5 % vodorod, 1,5 % azot, 5 % mineral moddalr tashkil qilsa, hayvon tanasida o'rtacha 63 % oqsilva vitaminlar, 14 % kislorod, 9,5 % vodorod, 5 % azot va 8,5 % mineral moddalar tashkil etadi. Sog'in sigirlarni oziqlantirish turini baholashda ular ratsionining tarkibini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki oziqlantirish darajasini o'zgartirishga ratsion tarkibidagi ozuqalar salmog'ini o'zgartirish orqali erishish mumkin.

Tadqiqotlarimiz davomida bir hujayrali yashil suv-o‘tlar asosida chorva mollari (qoramol, qo‘y) uchun ekologik toza va biologik xavfsiz ozuqa yaratib qoramol va qo‘ylarga turli yoshda va muddatlarda berib, bu ozuqalarning chorva mollarga hazm bo‘lishi va mahsulot ishlab chiqarishiga ta‘sirini organib qoramollar uchun alohida va qo‘ylar uchun alohida iqtisodiy samaradorligini aniqlashni lozim topdik.

jadval.

Yashil suv-o‘tlari suspenziyasi va “aralashma ozuqa” si berib boqilgan tajriba guruhidagi qoramollarga erishilgan iqtisodiy samaradorlik

№	Tajribadagi guruhlar	“Shuhrat” MChJ 1-guruhda ozuqa sarfi	“Buxor-bek” MChJ 2-guruhda ozuqa sarfi	“Zarif ota” MChJ 3- guruhda ozuqa sarfi	“Otabek-D” MChJ 4 guruhda ozuqa sarfi	Samara-dorlik,%
1	II-Laktatsiyadagi sog‘in sigirlar guruhi, 50 bosh	30-litr sus, 25-kg “aralashma ozuqa”	30-litr sus, 25-kg “aralashma ozuqa”	30-litr sus, 25-kg “aralashma ozuqa”	30-litr sus, 25-kg “aralashma ozuqa”	30-%
2	II-Bo‘g‘ozlik davrdagi sigirlar guruhi, 50 bosh	20-litr sus, 15-kg “aralashma ozuqa”	20-litr sus, 15-kg “aralashma ozuqa”	20-litr sus, 15-kg “aralashma ozuqa”	20-litr sus, 15-kg “aralashma ozuqa”	25-%
3	18-oylik g‘unajinlar guruhi, 50 bosh	15-litr sus, 10-kg “aralashma ozuqa”	15-litr sus, 10-kg “aralashma ozuqa”	15-litr sus, 10-kg “aralashma ozuqa”	15-litr sus, 10-kg “aralashma ozuqa”	20-%
4	6-8 oylik buzoqlar guruhi, 50 bosh	10-litr suspenziya5-kg “aralashma ozuqa”	10-litr suspenziya5-kg “aralashma ozuqa”	10-litr suspenziya5-kg “aralashma ozuqa”	10-litr suspenziya5-kg “aralashma ozuqa”	15-%
5	Tajribadagi xo‘jaliklar kesimida samaradorlik,%	30-35 %	30-35 %	28-30 %	28-30 %	

jadval – malumotlarida ko‘rsatilgan me‘yorlar asosida qoramollar guruhlariga, yashil suv-o‘tlari suspenziyasi va “aralashma ozuqa” si berib boqilgan tajriba guruhidagi qoramol va sigirlarga erishilgan iqtisodiy samaradorlikka erishildi va ijobiy natijalar olindi.

Romitan tumanidagi “Shuhrat” MChJ da va Jondor tumanidagi “Buxor-bek” MChJ larda Buxoro viloyati iqlim sharoitiga moslashgan, issiq iqlimga bardosh beradigan “Qizil chol” zotli qoramollar boqib, parvarishlab kelinmoqda, shuni hisobidan boshqa guruhlariga nisbatan iqtisodiy samaradorlik 2-5 % ga yuqori ekanligi namoyon bo‘lmoqda.

Shunday qilib, qoramolchilik sohasida qoramollarda, yashil suv-o‘tlari suspenziyasi va “aralashma ozuqa” si berib boqilgan qoramol va sigirlardan uyqori mahsuldorlikka erishish va ijobiy iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsadida tan-narxi arzon, ekologik toza va biologic xavfsiz yashil suv o‘tlaridan ozuqa sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

XULOSALAR

Chorvachilik sohasini har tomonlama rivojlantirish, chorva mollarning mahsulot yo‘nalishiga hamda xo‘jalikning iqlim sharoitiga qarab zotlarni tanlash, naslchilik ishlarini to‘g‘ri ilmiy asoslangan tajribalar asosida yo‘lga qo‘yish, chorva mollarda uchraydigan har xil kassalliklarni oldini olish, ularning immunitetini oshirish, organizmini meyorida rivojlanishini ta‘minlash, oziqa ratsionini oqsilli-vitaminli komponentlar bilan boyitish samarali hisoblanadi.

Qoramollar populyasiyasida ko‘pgina irsiy va genetik kasalliklar kindik tushishi, junsizlik, shallik, oyoqlar kamchiligi, jag‘ning ajralishi, bo‘yin kaltaligi, dumsizlik, bir tuyoqlilik, ataksiya, siydik yo‘lini to‘g‘ri ichakka ochilishi, anusning bo‘lmasligi, pastki jag‘ning kalta bo‘lishi, elkaning buralib qolishi, ko‘rlik, oyoqlarning qiyshiqliqi, bo‘g‘ozlikning oxirgi bosqichida dumning qiyshiqliqi, homila ichki organlarini ona qorin bo‘shlig‘iga chiqishi, homilaning tushishi, tez kuyga kelmaslik tumshuqning yalpoqsimonligi kabi 100 ga yaqin genetik nuqson, mayib-majruhlik va irsiy kasalliklar uchraydi.

Ushbu masala bizning respublikamizda umuman o‘rganilmaganini hisobga olib bu kasalliklarning kelib chiqish sabablarini hayvonlarning homiladorlik davrida organizmidagi modda almashinishning etishmasligi turli xil organizm uchun zarur bo‘lgan aminokislotalar, vitaminlarning va AEM larning meyorida emasligi chet el manbalarida keltirilgan. Shuni e‘tiborga olib urchitilayotgan qoramol zot va populyasiyalarida barcha genetik nuqsonlar, mayib-majruhliklar va irsiy kasalliklarni kelib chiqish sabablari aniqlanib, ularni oldini olish va bartaraf qilish maqsadida fiziologik faol moddalardan samarali foydalangan xolda muammolarni zamonaviy inovatsion seleksiya yo‘li bilan hal etiladi.

Shu tariqa sohaning iqtisodiy, samaradorligi 20-30% ga oshiriladi. Xo‘jalikda ishlab chiqilgan maxsulotning tannarxi arzonlashadi, mahsulotning sifati ekologik jixatidan yaxshilanadi. Bu mikroskopik yashil suvlar, ya‘ni fiziologik faol moddani etishtirish uchun xo‘jalikda qo‘shimcha ishchi o‘rni yaratiladi, hamda aholi bandligi ta‘minlanadi.

AMALIY TAVSIYALAR

1. O‘zbekiston sharoitida chorvachilikda go‘sht va sut ishlab chiqarish hajmini oshirishda yashil suv-o‘tlari suspenziyasi hamda dag‘al o‘simliklar unidan foydalanib chorva mollari uchun ekologik toza va biologik xavfsiz ozuqa yaratib chorva mollarning mahsuldorligi va immunitetini ko‘tarish ucullarini ishlab chiqarishda joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

2. O‘zbekiston sharoitida yashil suv o‘tlari suspenziyasi etishtirishda tannarxi arzon konstruksiyali ko‘chma, har tomonlama qulay uskunalardan foydalanishda iqtisodiy samaradorlik yuqori bo‘lganligi isbotlangan bo‘lib undan samarali foydalanish xo‘jalik samaradorligini oshiradi.

3. Yashil suv-o‘tlari suspenziyasi hayvonlar organizmiga ijobiy ta‘sir etib veterinariya xizmatini 30-35 % ga qisqarganligini isbotlanadi, shuni e‘tiborga olib barcha chorvachilik xo‘jaliklarida joriy qilish lozimdir.

4. Yashil suv-o‘tlari suspenziyasidan tayorlangan ozuqalardan ozuqa ratsionida foydalanmagan hayvonlarda nisbatan, yashil suv-o‘tlari suspenziyasidan tayorlangan ozuqalardan ozuqa ratsionida foydalangan hayvonlarda go‘sht mahsuldorligi qoramollarda 12,2 kg ga (5,6%) va qo‘ylarda 7,7 kg ga (2,2%) yuqori bo‘lganligini ta‘minlash muhim hisoblanadi.

5. O‘zbekiston sharoitida yashil suv-o‘tlari suspenziyasi etishtirishda tannarxi arzon konstruksiyali ko‘chma uskunalardan foydalanishda shu bilan bir qatorda dag‘al osimlaklar va galofit o‘simlik unlaridan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlik yuqori bo‘lganligi va

gosht ishlab chiqish jarayonlarini tezlashtirishda go'sht mahsuldorlik yo'nalishidagi buqa zotlaridan foydalanish yuqori natijalarga erishish eng foyidali usuldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martdagi “Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ 4243-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-martdagi “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ 5017-sonli qarori.
4. «Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarnichuqurlashtirishga doir qo'shma chora-tadbirlar » gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2841-sonli qarori. Toshkent. 2017 yil 16 mart.
5. Akmalxanov Sh.A., Jumadullaev B.X., Komilov A., Imanqulova K., Gulmatova N. Chetdan keltirilgan qoramollarni oziqlantirishning mahsuldorlik va pushtdorlik xususiyatlariga ta'siri. //J. “AGROILM”. 2019 y., №2 (58), 43-44 b.
6. Акмальханов Ш.А. Биологические и зоотехнические основы ведения молочного скотоводства в Узбекистане. Тошкент. «Мехнат» 1983 г.
7. Алифанова Ю.П., Елисеев В.А., Востроилов А.В., Алифанов В.В. Продуктивность и технологические свойства молока животных монбельярдской породы отечественного и импортного происхождения //Вестник Воронежского госагроуниверситета. 2015 г., №2. с. 25-28.